

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Durdona Bekimmetova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

DEVELOPMENT OF A WATER POLLUTION MONITORING SYSTEM USING ARDUINO

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR